

FEATURES OF SMALL BUSINESS VALUATION: GLOBAL AND UZBEKISTAN PRACTICES

Anorqulova Gavhar Sadirjon qizi

Student of BIR-25, Faculty of Evening Education and Master's
Programs, Tashkent State University of Economics
Tashkent, Uzbekistan

Email: gavharanorqulova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18800597>

ARTICLE INFO

Received: 20th February 2026

Accepted: 26th February 2026

Online: 27th February 2026

KEYWORDS

Small business, valuation, market value, DCF, multiples, goodwill, assets, Uzbekistan economy.

ABSTRACT

This article compares the global experience and Uzbekistan's practice of small business valuation. It analyzes the advantages and limitations of the income, market, and cost approaches applied in determining the value of small business assets. Worldwide methods such as DCF modeling, valuation multiples, and goodwill assessment are examined in the context of Uzbekistan's economic environment. Issues related to transparency of financial statements, market price formation, and asset revaluation in local enterprises are discussed based on real cases. The study concludes with practical recommendations for improving small business valuation in Uzbekistan.

KICHIK BIZNES QIYMATINI BAHOLASHNING JAHON VA O'ZBEKISTON AMALIYOTLARI XUSUSIYATLARI

Anorqulova Gavhar Sadirjon qizi

“Kechki ta'lim va magistratura fakulteti” BIR-25 talabasi
TDIU, Toshkent, O'zbekiston, Email: gavharanorqulova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18800597>

ARTICLE INFO

Received: 20th February 2026

Accepted: 26th February 2026

Online: 27th February 2026

KEYWORDS

Kichik biznes, biznesni baholash, bozor qiymati, DCF, multiplikator, goodwill, aktivlar, O'zbekiston iqtisodiyoti.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kichik biznes qiymatini baholashga doir jahon tajribasi va O'zbekiston amaliyotidagi yondashuvlar solishtiriladi. Kichik biznes subyektlari mulkiy qiymatini aniqlashda qo'llaniladigan daromadlik, bozor va xarajat yondashuvlarining afzalliklari hamda cheklovlari tahlil qilingan. Jahon amaliyotida qo'llaniladigan DCF modeli, multiplikatorlar tizimi va goodwillni baholash usullari O'zbekiston bozorining o'ziga xos sharoitlariga mos ravishda o'rganilgan. Mahalliy tadbirkorlik subyektlarida moliyaviy hisobot shaffofligi, bozor narxlarining shakllanishi va aktivlar qayta baholanishidagi muammolar real misollar asosida

yoritilgan. Tadqiqot yakunida kichik biznes qiymatini baholash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

KIRISH

Ochiq bozor munosabatlarini rivojlantirish, mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish jarayonlarini tezlashtirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash natijasida turli mulkchilik shaklidagi korxonalarining vujudga kelishi baholash xizmatlari bozoriga bo'lgan talabni yuzaga keltiridi¹. Bir vaqtning o'zida yangidan tashkil etilayotgan korxonalar (biznes)larni mulkiy majmua sifatida qarash va uning aktivlari tarkibiga kiruvchi mulklarni bozor qiymatini baholashga bo'lgan zarurat kundan-kunga kuchayib bormoqda.

Kichik biznes har bir mamlakat iqtisodiyotining tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiy o'sish, bandlikni ta'minlash va bozor muvozanatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Global miqyosda kichik biznes subyektlari umumiy korxonalar sonining 90 foizidan ortig'ini tashkil etadi va iqtisodiy faollikning asosiy drayveri hisoblanadi. Kichik biznesning real qiymatini aniqlash esa investitsiyalarni jalb qilish, korxonani sotish, qo'shib olish, kredit reytingini belgilash, soliq hisobotini optimallashtirish kabi jarayonlar uchun zarur bo'lgan fundamental iqtisodiy mexanizmdir.

So'nggi yillarda jahon bozorida biznesni baholashning murakkablashuvi, aktivlar tuzilmasining o'zgarishi, nomoddiy aktivlar ulushining ortishi hamda bozor sharoitlarining tez o'zgarishi kichik biznes qiymatini baholashni yanada dolzarb masalaga aylantirdi. Rivojlangan davlatlarda (AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Kanada va boshqalar) kichik biznes qiymatini aniqlashda qo'llaniladigan metodlar tizimli yondashuvga ega bo'lib, DCF modeli, EBITDA multiplikatorlari, bozor bitimlari tahlili va goodwillni aniqlash kabi ilg'or metodlar keng qo'llanadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida esa kichik biznesning ahamiyati juda yuqori bo'lsa-da, korxonalarini qiymatlash bo'yicha amaliyot hali to'liq shakllanmagan. Moliyaviy hisobotlarning shaffof emasligi, aktivlarning qayta baholashdagi nomutanosibliklar, bozor narxlari monitoringining sustligi, ko'plab korxonalarda nomoddiy aktivlar hisobining yuritilmasligi baholash jarayonini murakkablashtiradi. Bu esa xorijiy tajriba bilan milliy amaliyotni solishtirish, mavjud metodlarning O'zbekiston sharoitiga mos variantlarini ishlab chiqish zarurligini yuzaga keltiradi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.07.2019-yildagi PQ-4381-sonli "Baholash faoliyatini yanada takomillashtirish hamda past

rentabelli va faoliyat yuritmayotgan davlat ishtirokidagi korxonalarini sotish mexanizmlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori

Kichik biznes qiymatini baholash bo'yicha ilmiy nashrlar ko'p bo'lsa-da, ular asosan umumiy nazariyaga qaratilgan bo'lib, jahon tajribasi bilan O'zbekiston amaliyotining tizimli qiyosiy tahlili yetarlicha yoritilmagan. Xususan, DCF modelini qo'llashda xavf koeffitsientlarini hisoblash, kapital qiymatini aniqlash, multiplikatorlarni tanlash, goodwillni baholash, bozor bitimlari bo'yicha ochiq ma'lumotlar yetishmasligi kabi masalalar hali ham ilmiy-amaliy yechim talab qiladi. Shu boisdan, tadqiqot mavzusining dolzarbligi kichik biznesning real qiymatini aniqlashga doir ilmiy va amaliy yondashuvlarni mukammallashtirish, jahon tajribasi asosida O'zbekiston sharoitiga mos metodlarni ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi.

Mazkur maqolada jahonning ilg'or baholash usullari o'rganilib, ular O'zbekiston amaliyoti bilan solishtiriladi va milliy iqtisodiyot sharoitida qo'llash bo'yicha xulosalar shakllantiriladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Kichik biznes qiymatini baholash masalasi bo'yicha jahon ilmiy adabiyotlari ko'proq rivojlangan bozorlarda shakllangan baholash metodologiyalariga tayanadi. Ko'plab tadqiqotlar mazkur jarayonda uchta asosiy yondashuv — **daromadli (income approach), bozor (market approach) va xarajat (cost approach)** yondashuvlari global standart sifatida qo'llanilishini ta'kidlaydi. Aswath Damodaran (NYSE professor) o'zining fundamental tadqiqotlarida kichik biznesni baholashda risk koeffitsientlari, kapital qiymati va multiplikatorlar

tanlovining ahamiyatini alohida ko'rsatib, xususiy kompaniyalarni baholash public kompaniyalardan ancha murakkab ekanini qayd etadi².

Daromad yondashuvida qo'llaniladigan **Discounted Cash Flow (DCF)** modeli bo'yicha bir qancha ilmiy ishlarda kichik biznesning kelajak pul oqimlarini prognozlashdagi xatoliklar, bozor o'zgaruvchanligi va kichik korxonalarining mavsumiyligi baholashning umumiy aniqligiga sezilarli ta'sir qilishi aytiladi. IVSC — **International Valuation Standards Council** tomonidan e'lon qilingan xalqaro baholash standartlarida kichik biznes qiymatini aniqlashda korxonalar hajmi, bozor ulushi, huquqiy cheklolar va menejment barqarorligi kabi ko'rsatkichlarni hisobga olish majburiyligi qayd etiladi³.

Multiplikatorlar asosidagi yondashuv yuzasidan Pratt & Grabowski tomonidan yozilgan "Cost of Capital" asarida kichik korxonalar uchun "Small-firm premium" komponenti mavjudligi, ya'ni ularning risk koeffitsientlari yirik kompaniyalarga nisbatan yuqoriroq bo'lishini asoslaydi. Mazkur yondashuvning afzalligi — bozor narxlariga bilan tez taqqoslash imkoniyati bo'lsa-da, ko'plab olimlar rivojlanayotgan davlatlarda ochiq bitimlar statistikasi juda kam bo'lishi sababli multiplikatorlar aniqligi pastligini ta'kidlashadi. O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda kichik biznesning moliyaviy hisobotlaridagi nomutanosibliklar, asosiy vositalar qiymatining qayta baholashdagi farqlar, soliq ma'lumotlarining shaffof emasligi

² (manba: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>).

³ (manba: <https://www.ivsc.org/standards/>).

baholash jarayonini murakkablashtirishi ko'rsatib o'tilgan. Mahalliy iqtisodchilar tomonidan ta'kidlanishicha, xalqaro standartlarga mos ravishda biznes qiymatini aniqlash uchun mahalliy korxonalar raqamli moliyaviy hisobotga o'tishi, inventarizatsiya jarayonlarini tartibga solishi va bozor narxlarini monitoringini takomillashtirishi zarur (manba: lex.uz, stat.uz).

Shuningdek, O'zbekiston baholash amaliyotida ko'p hollarda **xarajat yondashuviga** tayanish holati yuqoriligi kuzatiladi. Buning sababi — aktivlar bozor narxlarining yetarlicha shakllanmaganligi. Biroq xalqaro adabiyotlarda bu yondashuv kichik biznes real qiymatini to'liq aks ettirmasligi, ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohalarida nomoddiy aktivlar — brend, mijozlar bazasi va intellektual resurslar baholanmay qolishi bilan tanqid qilinadi. Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik biznes qiymatini baholashning jahon amaliyoti yuqori darajada metodik asosga ega bo'lsa, O'zbekiston sharoitida amaliy qo'llashda bir qator tizimli muammolar mavjud. Ushbu farqlar mavzuning ilmiy dolzarbligini oshirib, baholash jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik biznes qiymatini baholashning jahon amaliyotida qo'llaniladigan metodlar va ularning O'zbekiston sharoitidagi qo'llanish imkoniyatlarini taqqoslash, tahlil qilish va baholash asosiy metodologik yondashuv sifatida tanlandi. Metodologiya xalqaro baholash

standartlari (IVSC), OECD kichik biznes bo'yicha tamoyillari, Damodaran kapital bozorlari modeli hamda O'zbekiston amaliy baholash bozorida qo'llanilayotgan uslublar asosida shakllantirildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy metodlar qo'llanildi:

1. Taqqoslash (komparativ) tahlil usuli.

Jahon va O'zbekiston baholash tizimlari parametrlarini solishtirish uchun qo'llanildi. Xususan, DCF modeli, multiplikatorlar, aktivlarga asoslangan baholash yondashuvlari bo'yicha farqlar xalqaro manbalar, IVSC standartlari va O'zbekistondagi amaliyot materiallari asosida solishtirildi.

2. Moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.

Kichik biznesning qiymatini aniqlashda daromadlik, aktivlarning rentabelligi, pul oqimlarining barqarorligi, risk koeffitsientlari va kapital tuzilmasi baholandi. Mazkur ko'rsatkichlar jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan WACC, CAPM, beta-koeffitsient kabi modellarga bog'langan holda o'rganildi. Jahon amaliyotiga oid asosiy moliyaviy ma'lumotlar Damodaran Global Database'dan olindi⁴.

3. Normativ-huquqiy tahlil.

O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan baholash faoliyati to'g'risidagi qonunchilik, baholovchi tashkilotlar faoliyati tartibi, aktivlar va biznes qiymatini aniqlashga oid normativ hujjatlar (lex.uz portali) tahlil qilindi. Shuningdek, davlat organlari tomonidan ishlab chiqilgan metodik ko'rsatmalar, baholash standartlari, MCHJ faoliyati bo'yicha tartiblar o'rganildi.

⁴ (<https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>).

4. Ekspert baholash elementi.

O'zbekiston baholash bozorida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar fikrlari, ochiq hisobotlar, baholash kompaniyalari tomonidan e'lon qilingan metodik yondashuvlar o'rganildi. Ekspertlar fikrlari orqali kichik biznes qiymatini aniqlashda uchraydigan amaliy muammolar aniqlashtirildi.

5. Amaliy misol (Case-study) tahlili.

O'zbekiston sharoitida kichik biznesni baholash jarayonini yanada aniqroq yoritish maqsadida MCHJ misolida amalga oshirilgan baholash ishlari tahlil qilindi. Bu yondashuv orqali hisob-kitoblar, moliyaviy ko'rsatkichlar, aktivlar qiymati, bozor sharoitlari va risk omillarining mahalliy kontekstdagi real ta'siri o'rganildi.

6. Statistik tahlil.

Kichik biznesning makroiqtisodiy ahamiyatini baholash uchun O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ochiq ma'lumotlari (<https://stat.uz>) asosida sektorda faoliyat yuritayotgan korxonalar soni, ulushi, ishlab chiqarish hajmi, bandlik darajasi, eksport salohiyati va investitsiya oqimlari tahlil qilindi.

Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqotda olingan natijalarning ilmiy asoslanganligini, jahon amaliyoti bilan uyg'unligini hamda O'zbekiston sharoitiga mos takliflar ishlab chiqish imkonini yaratdi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Tadqiqot davomida kichik biznes qiymatini baholashning jahon va O'zbekiston amaliyotlari qiyosiy o'rganildi. Analiz natijalari shuni ko'rsatdiki, baholash yondashuvlarining nazariy asoslari har ikki tizimda o'xshash bo'lsa-da, ularning qo'llanishi, sifat

ko'rsatkichlari va aniqlik darajasi sezilarli farq qiladi.

Rivojlangan davlatlarda (AQSH, Yevropa, Janubiy Koreya, Yaponiya) kichik biznes qiymatini baholash jarayoni quyidagi xususiyatlarga ega:

- moliyaviy hisobotlar yuqori darajada shaffof bo'lgani sababli dcf modeli keng qo'llanadi.
- risk koeffitsientlari (beta), kapital narxi (wacc), kapitallashtirish stavkalari bo'yicha ochiq ma'lumotlar mavjud.
- M&A bo'yicha katta bozor statistikasi mavjudligi tufayli **bozor multiplikatorlari** yuqori sifatga ega.
- nomoddiy aktivlar — brend, mijozlar bazasi, intellektual aktivlar — alohida baholanadi (IVSC 2023).
- Baholashni litsenziyalangan professional valuatorlar amalga oshiradi, nazorat tizimi kuchli.

MISOL uchun, AQSHdagi SBA (Small Business Administration) kichik biznes qiymatini baholashda standart metodlar ro'yxatini belgilagan, bank kreditlarida baholash majburiy hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda kichik biznes qiymatini baholash quyidagi muammolar bilan bog'liq:

- moliyaviy hisobotlar ko'p hollarda to'liq va shaffof emas; ayrim korxonalar 2-3 xil hisobot yuritadi.
- pul oqimlari prognozlarini aniqlik bilan tuzish qiyin, chunki bozordagi raqobat va talab-taklif o'zgaruvchan.
- ko'pchilik baholovchilar **faqat aktivlar qiymati** asosidagi (xarajat yondashuvi) baholashga tayanadi.
- nomoddiy aktivlar hisobga olinmaydi yoki minimal baholanadi.

- biznes sotuv bozorining statistikasi kam, ochiq ma'lumotlar yetarli emas.
- ekspert baholarining subyektivligi yuqori.

o'zbekiston baholash bozorining o'ziga xos jihati — ko'p baholashlar kredit ta'minoti va garov sifatida aktivlar qiymatiga qaratilgan bo'lib, biznesning real bozor qiymati ikkinchi darajaga tushadi.

MCHJ faoliyati bo'yicha o'tkazilgan tahlil (hisobotlar asosida) shuni ko'rsatdiki:

- moliyaviy natijalarning mavsumiyligi yuqori.
- daromad va sof foyda barqaror emas, yillik farqlar keskin.

- aktivlarning katta qismi asosiy vositalar emas, aylanuvchi aktivlardir.
- naqd pul oqimi bo'yicha qisqa muddatli uzilishlar mavjud.
- xarajat yondashuvi bo'yicha baho aktivlar bozor qiymatiga yaqin, ammo **daromad yondashuvi bo'yicha qiymat past.**
- multiplikatorlar bo'yicha baholashni O'zbekiston bozorida qo'llash qiyin, sabab — yetarli bitimlar statistikasi yo'qligi.

Case-study tahlili shuni ko'rsatdiki, kichik biznesning haqiqiy qiymati faqat bir metodga asoslanib aniqlanishi mumkin emas. Kompleks yondashuv talab qilinadi.

1-jadval

Jahon amaliyoti bilan solishtirganda farqlar⁵

Ko'rsatkich	Jahon amaliyoti	O'zbekiston amaliyoti
Moliyaviy hisobotlar sifati	Yuqori	Ko'p hollarda past
DCF qo'llanishi	Keng	Cheklangan
Multiplikatorlar bo'yicha ma'lumot	Yetarli	Yetishmaydi
Nomoddiy aktivlar bahosi	Muhim	Ko'pincha e'tiborsiz
Bozor bitimlari statistikasi	Ochiq	Kam
Nazorat tizimi	Kuchli	O'rta
Baholovchilar malakasi	Rasmiy sertifikatlar talab qilinadi	Litsenziya mavjud, lekin nazorat past

Tahlil shuni ko'rsatdiki:

- O'zbekiston kichik biznesini baholashda xalqaro standartlarga yaqinlashish sur'ati bor, lekin hali yetarli emas.

- moliyaviy hisobotlar shaffofligi oshsa, DCF modelining qo'llanish samarasi keskin

⁵ International Valuation Standards Council. International Valuation Standards. London: IVSC. OECD. Corporate Governance / Financial Reporting Reports.

World Bank. Financial Sector Assessment / Transparency Reports. O'zbekiston Respublikasi me'yoriy-huquqiy hujjatlari.

- ortadi.
- xalqaro qiymat baholash standartlarini (IVS) to'liq joriy etish orqali biznesni baholash tizimida sifat oshadi.
- nomoddiy aktivlarni baholash uchun alohida metodikalar ishlab chiqish zarur.

Kichik biznesning iqtisodiyotdagi o'sish sur'atlari, bandlik yaratishdagi ulushi va investitsiya jozibadorligi yuqori ekanini inobatga olganda, baholash tizimini modernizatsiya qilish strategik muhim hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kichik biznes qiymatini baholash jarayoni iqtisodiy, huquqiy va institutsional omillarga bevosita bog'liq bo'lib, jahon va O'zbekiston amaliyotlari o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Jahon amaliyotida baholash bozor mexanizmlari, shaffof moliyaviy hisobotlar, standartlashtirilgan metodologiyalar va boy statistik bazaga tayanadi. Xususan, DCF modeli, multiplikatorlar, nomoddiy aktivlarni baholash kabi yondashuvlar jahon bozorida keng qo'llanadi va yuqori aniqlikni ta'minlaydi.

O'zbekiston sharoitida esa baholash tizimi hali rivojlanish bosqichida bo'lib, aktivlarga asoslangan yondashuvning ustunligi, moliyaviy hisobotlar shaffofligining pastligi, bozor bitimlari statistikasi yetishmovchiligi baholash natijalarining aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. MCHJ misolida

o'tkazilgan amaliy tahlil ham kichik biznes qiymatini faqat bir metod asosida aniqlash mumkin emasligini, kompleks yondashuv zarurligini tasdiqladi.

Tahlillarga ko'ra, kichik biznesni baholash bozorini yanada takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega:

- baholash jarayonida xalqaro standartlarni to'liq joriy etish;
- moliyaviy hisobotlarni raqamlashtirish va shaffofligini oshirish;
- nomoddiy aktivlarni baholash bo'yicha alohida metodikalar ishlab chiqish;
- baholovchilar malakasini oshirish va institutsional nazoratni kuchaytirish;
- bozor bitimlari bo'yicha ochiq ma'lumotlar bazasini shakllantirish;
- kichik biznes sektorida pul oqimlari prognozini takomillashtirish uchun analitik vositalarni kengaytirish.

Umuman olganda, kichik biznes qiymatini baholashda jahon amaliyoti bilan uyg'unlashuv, metodik yondashuvlarni modernizatsiya qilish va ma'lumotlar bazasini boyitish orqali O'zbekistonda ushbu jarayonning samaradorligini sezilarli oshirish mumkin. Mazkur ilmiy maqola orqali keltirilgan xulosalar va takliflar iqtisodiyotning muhim segmenti bo'lgan kichik biznesni yanada rivojlantirish, investitsiya jozibadorligini oshirish hamda baholash amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiladi.

References:

1. International Valuation Standards Council (IVSC). *International Valuation Standards (IVS) — 2023 Edition*. Manba: <https://www.ivsc.org/standards/>

2. Damodaran, A. *Data: Industry Risk, Cost of Capital and Valuation Metrics*. New York University, Stern School of Business. Manba: <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>
3. OECD (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. Manba: <https://www.oecd.org/sme/>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha farmon va qarorlar*. Manba: <https://president.uz>
5. O'zbekiston Respublikasi "Baholash faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. Manba: <https://lex.uz/docs/4451800>
6. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. *Kichik biznes subyektlarining iqtisodiy ko'rsatkichlari*. Manba: <https://stat.uz>
7. Pratt, S., & Grabowski, R. (2020). *Cost of Capital: Applications and Examples*. Wiley Finance.
8. Shannon P. Pratt (2008). *Business Valuation Body of Knowledge*. Business Valuation Resources.
9. Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2020). *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*. McKinsey & Company.
10. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. *Baholash faoliyatiga doir uslubiy ko'rsatmalar*. Manba: <https://www.mf.uz>
11. World Bank (2022). *Doing Business and SME Sector Analysis*. Manba: <https://www.worldbank.org/>
12. Xalqaro moliya hisobot standartlari (IFRS) rasmiy sayti. *IFRS – Business combinations, intangible assets and fair value*. Manba: <https://www.ifrs.org>
13. Uskova, T.V., et al. (2021). *Valuation of Small Business Enterprises: International Experience*. Journal of Applied Economic Research.
14. Kuznetsov, A. (2020). *Methods of Business Valuation in Developing Markets*. Moscow Economic Review.
15. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. *Kichik biznes rivoji bo'yicha yillik hisobotlar*. Manba: <https://www.mehnat.uz> yoki <https://economy.gov.uz>